

Свиридов Андрій Олегович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: a.ha@i.ua

Самойленко Руслан Леонідович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної

торгівлі, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

Балов Григорій Юрійович,

магістр кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну,
e-mail: grigory.2805@gmail.com

УДК 331.108:005.32

ОСАДЧУК О. П.
ШЕРЕМЕТІНСЬКИЙ М. А.

Напрямки удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасному підприємстві

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти удосконалення системи менеджменту персоналу підприємства в умовах динамічного впливу зовнішнього середовища.

Мета дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасному підприємстві в умовах розвитку новітніх технологій та інноваційних рішень.

Методи дослідження. В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: порівняльний аналіз – порівняння функціональних можливостей сучасних інформаційних систем управління персоналом; метод узагальнення – визначення основних переваг та недоліків сучасних інформаційних систем; управління персоналом та написання висновків; системний підхід – дослідження системи менеджменту як сукупності процесів.

Результати роботи. У статті досліджено важливість та необхідність удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасних підприємствах. Визначено основні стратегічні напрямки удосконалення системи менеджменту персоналу в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. Наведено та охарактеризовано найпоширеніші типи інформаційних систем, що використовуються у сфері управління персоналом; а також представлено основні переваги та недоліки їхнього використання. Представлено основні аспекти, які впливають на вибір інформаційної системи управління персоналом.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення функціонування системи менеджменту персоналу на сучасних підприємствах різних форм власності.

Висновки. Система менеджменту персоналу є ключовим елементом успішної діяльності сучасного підприємства, оскільки вона забезпечує ефективне управління найважливішим ресурсом організації – персоналом. Рівень ефективності її функціонування залежить від можливості та темпів впровадження сучасних інформаційних технологій в практичну діяльність підприємства.

Ключові слова: система менеджменту персоналу, персонал, підприємство, інформаційні технології, ефективність.

OSADCHUK O. P.
SHEREMETYNISKYJ M. A.

Directions for improving the personnel management system at a modern enterprise

The subject of the study is theoretical and practical aspects of improving the company's personnel management system under the dynamic influence of the external environment.

The purpose of the study is to determine the priority directions for improving the personnel management system at a modern enterprise in the context of the development of the latest

technologies and innovative solutions.

Research methods. During the research, the following methods were used, namely: comparative analysis – comparison of the functional capabilities of modern personnel management information systems; method of generalization – determination of the main advantages and disadvantages of modern personnel management information systems, and writing conclusions; system approach – research of the management system as a set of processes.

Work results. The article examines the importance and necessity of improving the personnel management system at modern enterprises. The main strategic directions for improving the personnel management system in the conditions of rapid development of information technologies have been determined. The most common types of information systems used in the field of personnel management are listed and characterized; and the main advantages and disadvantages of their use are also presented. The main aspects that influence the choice of a personnel management information system are presented.

The field of the results. The results of the study can be used to improve the functioning of the personnel management system at modern enterprises of various forms of ownership.

Conclusions. The personnel management system is a key element of the successful operation of a modern enterprise, as it provides effective management of the most important resource of the organization – people. The level of efficiency of its functioning depends on the possibility and pace of introduction of modern information technologies into the practical activities of the enterprise.

Keywords: personnel management system, personnel, enterprise, information technologies, efficiency.

Постановка проблеми. Сучасні підприємства функціонують в умовах швидких змін і технологічного розвитку, що вимагає постійного вдосконалення всіх процесів, зокрема управління персоналом. Система менеджменту персоналу відіграє ключову роль у досягненні стратегічних цілей підприємства, забезпечуючи ефективне використання людського потенціалу. Її належна робота сприяє підвищенню продуктивності, залученню талановитих фахівців, зниженню плинності кадрів та поліпшенню корпоративної культури. Вкрай важливим залишається питання постійного удосконалення системи менеджменту персоналу в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особлива увага вітчизняних науковців зосереджена на дослідженні різноманітних аспектів функціонування системи управління персоналом. Зокрема, пріоритетним науковим напрямком є дослідження та визначення стратегічних напрямків удосконалення системи менеджменту персоналу на підприємстві, що розглянуто у працях Куделі В.І., Мирошниченко Ю.В., Балабанової Л.В., Венгер О.М. та ін. Важливість стратегічного використання інноваційних технологій у сфері управління персоналом представлено в роботах Вінтоняк А.М., Вонберг Т.В., Піддубної Л., Чуєвої І. та багатьох інших.

Мета статті – визначення стратегічних напрямків та інноваційних підходів щодо удосконалення системи менеджменту персоналу на підприємствах в умовах впливу цифрової трансформації та динамічної зміни розвитку ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Сучасне підприємство працює в умовах постійних змін та швидкого розвитку технологій. Це вимагає вдосконалення всіх складових діяльності, зокрема системи менеджменту персоналу. Для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства важливо систематично удосконалювати та адаптувати систему управління персоналом до нових умов і викликів.

Система менеджменту персоналу (HRM – human resource management) є комплексом стратегій, політик, процесів та інструментів, які використовуються підприємством для управління людськими ресурсами. Основною метою даної системи є ефективне використання людського потенціалу для досягнення цілей організації. Система менеджменту персоналу охоплює всі аспекти роботи з персоналом від пошуку, підбору персоналу до їхнього розвитку, оцінки, мотивації та утримання.

Ефективне функціонування системи менеджменту персоналу дозволяє підприємству:

- підвищити продуктивність праці. Чіткий розподіл завдань між працівниками та високий рі-

вень мотивації заохочують працівників працювати краще та ефективніше.

- залучати та утримувати талановитих співробітників. Підприємства, які інвестують у розвиток своїх працівників, стають більш привабливими для найкращих спеціалістів.

- знизити рівень плинності кадрів. Працівники, задоволені роботою схильні рідше змінювати місце роботи.

- покращувати корпоративну культуру. Формування позитивного робочого середовища сприяє злагодженій роботі персоналу та зниженню рівня стресу.

Система менеджменту персоналу являє собою низку взаємопов'язаних процесів, кожен з яких відіграє особливу роль у забезпеченні продуктивності та розвитку співробітників. Злагоджене функціонування мережі процесів дозволяє створити гармонійне та ефективне робоче середовище, що сприяє досягненню стратегічних цілей підприємства. До основних процесів системи менеджменту персоналу відносять:

- планування персоналу: визначення кількості та якості працівників, необхідних для виконання завдань організації; розробка довгострокових планів щодо залучення, утримання та розвитку персоналу;

- пошук і відбір персоналу: залучення кандидатів на відкриті вакансії підприємства; оцінка кандидатів за допомогою співбесід, тестувань, аналізу резюме та рекомендацій, для визначення найкращих кандидатів;

- адаптація нових працівників: надання новим працівникам підтримки та допомоги через досвідчених колег-наставників; знайомство з корпоративною культурою, політикою та правилами організації;

- мотивація персоналу: розроблення політики оплати праці, бонусів, премій та інших фінансових стимулів; визнання досягнень; створення можливостей для професійного росту, покращення умов праці;

- навчання та розвиток персоналу: визначення необхідних навичок і знань, які потрібно розвинути у співробітників; проведення тренінгів, семінарів, онлайн-курсів для підвищення кваліфікації працівників; допомога співробітникам у плануванні їхнього професійного розвитку та кар'єрного зростання;

- оцінка ефективності праці: розробка критеріїв та визначення методів оцінювання результатів

роботи працівників; регулярне надання працівникам інформації про їхні досягнення, сильні та слабкі сторони;

- формування та підтримка корпоративної культури: розвиток та підтримка цінностей, норм і поведінкових стандартів, які сприяють досягненню цілей організації.

Злагоджена робота сукупності процесів системи менеджменту персоналу забезпечує комплексний підхід до управління людськими ресурсами на підприємстві. Кожен із процесів відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності, підвищення рівня продуктивності та задоволеності персоналу своєю роботою, що, у свою чергу, сприяє досягненню цілей організації та її успіху.

На підприємстві відповідальність за створення та належне функціонування системи менеджменту персоналу може покладатися на декілька ключових працівників або окремі відділи:

HR-директор відповідає за розробку загальної стратегії управління персоналом, впровадження політик і процедур, а також за координацію роботи інших підрозділів у сфері управління персоналом;

HR-менеджери спеціалізуються на здійсненні управління персоналом у таких напрямках, як рекрутинг, відбір, оцінювання і розвиток персоналу, управління винагородами та стимулювання, або адміністративні питання HR;

- спеціалісти з розвитку персоналу займаються питаннями організації та проведення навчання, тренінгів, підвищення кваліфікації співробітників, а також відповідають за розвиток кар'єри працівників, сприяє їхньому професійному зростанню;

- HR-аналітики. Їхнє завдання полягає в аналізі даних про персонал, виявленні тенденцій і проблем в управлінні персоналом, а також у впровадженні ефективних стратегій на основі аналізу даних.

Вищезазначені працівники разом формують команду, яка забезпечує ефективне функціонування системи менеджменту персоналу на підприємстві, охоплюючи різні аспекти управління людськими ресурсами від стратегічного планування до оперативних завдань.

Розвиток системи менеджменту персоналу належить до стратегічно важливих завдань сучасного підприємства на шляху забезпечення його конкурентоспроможності та прибутковості. Задля удосконалення функціонування системи менеджменту персоналу, підприємства можуть використовувати низку заходів, серед яких:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- використання HRM-систем для автоматизації процесів найму, адаптації, навчання, оцінки ефективності та обліку робочого часу;
- впровадження інструментів для підтримки віддаленої роботи, таких як відеоконференції, онлайн-чати, проєктні платформи;
- створення відкритих каналів комунікації для зворотного зв'язку, де працівники можуть висловлювати свої думки та пропозиції;
- проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня залученості та мотивації працівників, таких як тимбілдинги, корпоративні свята та соціальні заходи;
- створення програм постійного навчання та підвищення кваліфікації, що дозволяють працівникам отримувати нові знання та навички протягом усієї кар'єри;
- розроблення індивідуальних планів кар'єрного розвитку для кожного працівника з урахуванням комплексного поєднання цілей працівника та потреб організації;
- впровадження програм наставництва та коучингу для підтримки та розвитку потенціалу працівників;

• створення справедливої та прозорої системи матеріальних і нематеріальних винагород, яка мотивує працівників до досягнення високих результатів;

• впровадження програм, що сприяють фізичному та психічному здоров'ю працівників, таких як спортивні заходи, медичні огляди, психологічна підтримка.

Стратегічний розвиток та удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасному підприємстві можна забезпечити у напрямках, що представлені нижче.

Розвиток системи управління персоналом в рамках визначених стратегічних напрямків допоможе підприємству гнучко та оперативно адаптуватися до мінливих умов ринку, підтримувати високу продуктивність і задоволеність працівників, а також забезпечувати стабільність і конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі.

Одним із пріоритетних стратегічних напрямків удосконалення управління персоналом є використання підприємством різноманітних інформаційних систем, які допомагають автоматизувати і оптимізувати процеси управління кадрами.

Таблиця 1. Стратегічні напрямки удосконалення системи менеджменту персоналу в сучасних умовах розвитку

Стратегічний напрямок	Інструментарій	Переваги
Використання технологій і аналітики	Впровадження сучасних HRIS і аналітичних систем для збору, аналізу і використання даних про персонал для прийняття управлінських рішень	Допомагає в управлінні талантами, прогнозуванні потреб у робочій силі, а також в оцінюванні ефективності стратегій управління персоналом.
Розвиток лідерства і культури компанії	Введення програм розвитку лідерства	Сприяють розвитку ключових компетенцій у керівників та співробітників, а також створення позитивної корпоративної культури, що підтримує інновації, взаємодію і ефективність.
Гнучкі форми організації праці	Впровадження різноманітних форм гнучкості у робочих умовах: дистанційна робота, гнучкий графік, робота у віддаленому режимі	Підвищують задоволеність працівників та відповідають сучасним вимогам ринку праці
Збереження талантів і розвиток кар'єри	Створення програм для збереження ключових талантів, включаючи індивідуальні плани розвитку кар'єри	Надання можливості для навчання і підвищення кваліфікації, а також підвищення рівня вмотивованості та лояльності персоналу.
Диверсифікація і інклюзія	Розвиток політики, спрямованої на створення різноманітного і інклюзивного робочого середовища	Кожен працівник відчуває себе цінним членом команди і має рівні можливості для професійного розвитку
Автоматизація та ефективність процесів	Впровадження автоматизованих процесів управління персоналом	Дозволяє зменшити адміністративні витрати, покращити точність обробки даних і забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації.

Джерело: складено колективом авторів

Таблиця 2. Загальні характеристики основних типів інформаційних систем, що використовуються у сфері управління персоналом

Вид	Функціональні можливості	Переваги	Недоліки
ERP-системи з модулем управління персоналом (SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, Microsoft Dynamics 365)	HR-адміністрування: управління особовими справами співробітників, контракти, штатний розпис. Управління талантами: підбір персоналу, планування кар'єри, розвиток співробітників. Зарплата та пільги: автоматизація нарахувань заробітної плати, управління бонусами, страховками. Планування робочої сили: аналіз потреб в кадрах, планування наступності. Аналітика та звітність: збір і аналіз даних для оцінки ефективності HR-процесів.	Повна інтеграція з іншими модулями ERP-системи (фінанси, логістика тощо). Підходить для великих підприємств з тисячами співробітників. Налаштовується під специфічні бізнес-процеси компанії.	Потребує значних ресурсів для впровадження та налаштування. Висока вартість ліцензій та обслуговування. Потребує додаткового навчання користувачів через складність системи.
Системи автоматизації HR-процесів (BambooHR, Workday, Zoho People)	Управління кадрами: ведення особистих справ співробітників, кадрова документація. Управління відпустками та лікарняними: відстеження заяв на відпустки та облік лікарняних. Зарплата: автоматизація розрахунку та виплати зарплати. Аналітика та звітність: створення звітів по продуктивності, кадровим показникам.	Зрозумілий інтерфейс, легко впроваджується. Автоматизація рутинних процесів. Відносно невисока вартість у порівнянні з ERP.	Може не підходити для великих підприємств з високими вимогами. Не завжди можна інтегрувати з іншими бізнес-системами.
Системи управління талантами (Cornerstone OnDemand, Saba TalentSpace, iCIMS)	Підбір персоналу: управління вакансіями, пошук та відбір кандидатів. Навчання та розвиток: програми навчання, розвиток компетенцій. Оцінка ефективності: регулярна оцінка продуктивності працівників. Кар'єрне планування: розвиток та планування кар'єрного просування співробітників.	Допомагає підвищити мотивацію і кар'єрний розвиток. Зосередженість на розвитку талантів та підвищенні кваліфікації.	Орієнтовані тільки на управління талантами і можуть не охоплювати всі HR-процеси. Складно інтегрувати з іншими системами HR або ERP.
Системи для управління підбором персоналу (Greenhouse, Lever, Jobvite)	Публікація вакансій: інтеграція з платформами для пошуку кандидатів. Відстеження кандидатів: управління процесом підбору на всіх етапах. Оцінка кандидатів: проведення інтерв'ю, тести, оцінки. Аналітика найму: створення звітів щодо процесу підбору, показників ефективності.	Зменшує час на найм персоналу та підвищує його ефективність. Централізоване управління даними про кандидатів	Фокусується виключно на процесі найму, не охоплює інші HR-процеси. Потребує інтеграції з іншими HRM-системами для повного управління персоналом.
Системи управління продуктивністю (15Five, Lattice, Culture Amp)	Цілі та ключові результати (OKR): управління цілями співробітників і компанії. Оцінка продуктивності: регулярні оцінки продуктивності співробітників. Зворотній зв'язок: інструменти для збору й аналізу зворотного зв'язку між співробітниками. Аналітика: відстеження прогресу співробітників, створення звітів по продуктивності.	Допомагає компаніям підвищити продуктивність за рахунок регулярного зворотного зв'язку. Покращення мотивації. Співробітники краще розуміють свої цілі та очікування від компанії.	Вузька спеціалізація може ускладнювати інтеграцію з іншими HR-процесами. Фокус лише на управлінні продуктивністю без інтеграції з іншими аспектами HR.
Системи обліку робочого часу (Kronos, TSheets, Replicon)	Відстеження робочого часу: автоматизація обліку робочого часу співробітників. Управління графіками: створення графіків роботи, зміни. Облік відпусток: автоматизований облік відпусток та лікарняних. Звіти: створення звітів по присутності, робочому часу, понаднормовій роботі.	Мінімізує помилки, пов'язані з ручним обліком. Спрощує облік робочого часу і оплати понаднормової роботи.	Фокусується виключно на обліку часу, потребує інтеграції з іншими HR-системами. Для великих організацій впровадження може бути трудомістким через специфіку роботи.

Джерело: складено колективом авторів

Ось деякі найпоширеніші типи інформаційних систем, що використовуються у сфері управління персоналом:

1. ERP-системи з модулем управління персоналом – це інтегровані ERP-системи, які включають модулі для управління персоналом. Вони дозволяють компаніям здійснювати управління кадрами, планування ресурсів та контроль за всіма процесами підприємства.

2. Системи автоматизації HR-процесів (HRIS – Human Resources Information Systems) – спеціалізовані HR-системи, які автоматизують основні HR-процеси: реєстрація персоналу, управління кадровими документами, ведення особистих справ працівників, облік робочого часу, управління зарплатою тощо.

3. Системи управління талантами (TMS – Talent Management Systems) сфокусовані на управлінні кар'єрним розвитком співробітників, їх навчанням, розвитком талантів та потенціалу стратегічно важливої частини персоналу.

4. Системи для управління підбором персоналу (ATS – Applicant Tracking Systems) використовуються для управління процесом підбору нових співробітників. Вони автоматизують публікацію вакансій, збір резюме, відстеження кандидатів і їх статусів на різних етапах найму.

5. Системи управління продуктивністю – це платформи, що використовуються для відстеження та оцінки продуктивності співробітників, управління цілями та зворотнім зв'язком.

6. Системи обліку робочого часу автоматизують процеси моніторингу та обліку робочого часу, витраченого працівниками на виконання завдання чи проект. Вони дають можливість вести електронні таблиці обліку робочого часу, що дозволяють компаніям отримати уявлення про те, скільки зусиль витрачається на різні процеси та завдання, а також відстежувати продуктивність та ефективність працівників.

Використання інформаційних систем допомагає підприємствам підвищувати ефективність управління персоналом, знижуючи адміністративні витрати та підвищуючи продуктивність співробітників.

Вище наведені систем можуть використовуватися окремо або в інтегрованому вигляді для забезпечення повного циклу управління персоналом, починаючи від набору персоналу до управління винагородами і розвитку талантів.

Вибір конкретної системи залежить від потреб і специфіки організації. Серед основних моментів, які впливають на вибір інформаційної системи управління персоналом, можна виділити наступні:

1. Для малих компаній часто достатньо HRIS або ATS систем, тоді як для великих підприємств потрібні більш складні ERP-рішення з широкою функціональністю та інтеграцією.

2. У різних галузях бізнесу є свої вимоги до HR-систем. Наприклад, у виробництві важливим може бути модуль управління робочим часом, тоді як для компаній зайнятих у сфері адміністрування, фінансів чи наданні IT-послуг акцент може бути на розвитку талантів та навчанні персоналу.

3. Якщо компанія вже використовує інші системи (наприклад, бухгалтерські або CRM), важливо, щоб HRM-система легко інтегрувалася з ними.

4. Важливо враховувати, як система може адаптуватися до зростання компанії або змін у бізнес-процесах.

5. Сучасні компанії все частіше потребують мобільних рішень для віддаленого управління персоналом, що дозволяє співробітникам використовувати HRM-функції навіть поза офісом (підтримка мобільних додатків).

HRM-системи є важливим інструментом для оптимізації діяльності сучасного підприємства у сфері управління персоналом та підвищення продуктивності праці. Хоча їх впровадження може бути складним і дорогим, довгострокові переваги, такі як підвищення ефективності, зниження витрат і поліпшення обслуговування співробітників, роблять ці інвестиції доцільними для переважної більшості підприємств.

Висновок

Сучасне підприємство, що працює в умовах швидких технологічних змін, повинно систематично вдосконалювати систему управління персоналом. Оптимізація та удосконалення системи управління персоналом допомагає підприємству підвищити продуктивність праці, залучати таланти, знижувати плинність кадрів та покращувати корпоративну культуру. Стратегічно важливим напрямком щодо удосконалення системи управління персоналом є використання сучасних технологій у сфері автоматизації HR-процесів. Впровадження інформаційних систем, зокрема HRIS, ERP чи ATS, дозволяє компаніям швидко адаптуватися до ринкових змін, утримувати

таланти та забезпечувати стабільність в довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел:

1. Куделя В. І., Мирошніченко Ю. В., Моцна І. В. Організація праці як фактор удосконалення менеджменту персоналу. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2020. – № 3(1). – С. 107–111.
2. Вінтоняк А. М. Інформаційні технології у системі управління персоналом: підхід до кадрового управління. Економіка. Фінанси. Право. – 2023. – № 6. – С. 56–59.
3. Вонберг Т.В., Головка А.А. Тенденції розвитку рекрутингу персоналу через призму диджитал-інновацій. Інфраструктура ринку. 2020. №45. С. 79–82. URL: <https://doi.org/10.32843/infrastruct45-13>
4. Кравчук О.І., Варіс І.О., Бідна Т.О. Цифрові технології рекрутингу персоналу. Маркетинг і цифрові технології, 2022. Том 6. №1. С. 92–110. URL: <https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/170>
5. Данилевич Н., Рудакова С, Щетініна Л., Касяненко Я. Діджиталізація HR-процесів у сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. ТНТУ. 2020. № 3 (64). С. 147–156.
6. Інформаційна система керування персоналом (HRIS) URL:<https://peopleforce.io/uk/hr-glossary/human-resource-information-system> (дата звернення: 15.03.2024).
7. Піддубна, Л., Чуєва І. Міжнародний досвід використання цифрових технологій в управлінні персоналом ІТ-компаній. Економіка та суспільство, 2023. (55). URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-98>

References:

1. Kudelia, V. I., Myroshnychenko, Yu. V., & Motsna, I. V. (2020). Labor organization as a factor in improving personnel management. State and Regions. Series: Economy and Entrepreneurship, (3(1)), 107–111 [in Ukrainian].
2. Vintoniak, A. M. (2023). Information technologies in the personnel management system: an approach to HR management. Economy. Finance. Law, (6), 56–59 [in Ukrainian].
3. Vonberg, T. V., Holovko, A. A. (2020). Trends in the development of personnel recruitment through the

prism of digital innovations. Market Infrastructure, (45), 79–82 Retrieved from: <https://doi.org/10.32843/infrastruct45-13> [in Ukrainian].

4. Kravchuk, O. I., Varis, I. O., Bidna, T. O. (2022). Digital recruitment technologies. Marketing and Digital Technologies, 6(1), 92–110. Retrieved from: <https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/170> [in Ukrainian].
5. Danilevych, N., Rudakova, S., Schetinina, L., Kasianenko, Y. (2020). Digitalization of HR processes in modern realities. Halytskyi Economic Bulletin. TNTU, 3(64), 147–156. [in Ukrainian].
6. Human Resource Information System (HRIS). (n.d.). Retrieved March 15, 2024, from <https://peopleforce.io/uk/hr-glossary/human-resource-information-system> [in Ukrainian].
7. Pidubna, L., Chuieva, I. (2023). International experience in using digital technologies in personnel management of IT companies. Economy and Society, (55). Retrieved from: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-98> [in Ukrainian].

Дані про авторів

Осадчук Оксана Павлівна,

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій
e-mail: ossadchuko@gmail.com

Шереметинський Михайло Анатолійович,

старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

e-mail: shermih@ukr.net

Data about the authors

Osadchuk Oksana,

PhD in economics, associate professor of the labour economics and management department of National University of Food Technologies

e-mail: ossadchuko@gmail.com

Sheremetynskyy Mykhailo,

Assistant professor of the labour economics and management department of National University of Food Technologies

e-mail: shermih@ukr.net